

REPERTORIUM VAN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Redactie: Stichting Centrale
Dienst voor Bedrijfs-
documentatie*

TIJDSCHRIFTENREPERTORIUM

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Contrôle mogelijkheden bij de toepassing van boekhoudmachines

Oorschot, J. M. van — Bij het gebruik van boekhoudmachines zijn een aantal handelingen vereist, welke controle noodzakelijk maken. Achtereenvolgens worden behandeld; de paralleladministratie, de mechanische post-voor-post controle en de visuele controle.

B a III 3

Kantoormachinieuws No. 7, Juli 1948

Rekenwonderen en hun mogelijkheden

Langelaar, O. — De gegevens kunnen in onze taal uitgedrukt worden in ongeveer 80 tekens. In dit artikel worden de mogelijkheden voor het vastleggen van deze gegevens besproken.

B a III 3

Kantoormachinieuws No. 7, Juli 1948

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Contrôle van standaardkosten in kleine ondernemingen

Torbol, C. — Dit prae-advies van het Stockholmer-Congres gaat uit van een concreet geval, namelijk het aanleggen van een kostprijsadministratie voor een onderneming die zich bezig houdt met de fabricage van gegalvaniseerd ijzergaas. De standaardkosten bevatten onzekere bestanddelen. Het systeem moet echter zodanig ingericht worden, dat de kosten verbonden aan het onderzoek, de voordelen der verbetering niet overschrijden. De standaardnormen dienen in natuurkundige eenheden te worden uitgedrukt opdat vergelijking kan plaats hebben die niet onderhevig is aan prijsfluctuaties. (9 tabellen)

B a IV 2a

Maandblad voor Bedrijfsadministratie No. 614, Mei 1948

De waardering der duurzame slijtende productie middelen in verband met nieuwe investeringen.

Ovezall, R. J. — Naar aanleiding van een in het Meinummer 1947 verschenen artikel van de heer Drs A. M. Groot heeft schrijver het daarin aan de orde gestelde onderwerp over „balanswaardering der productie-middelen in verband met nieuwe investeringen”, verder uitgewerkt. Schrijver stelt vier casus-posities: 1e. Het gehele vooroorlogse productieapparaat is verloren gegaan en wordt tegen de huidige abnormale prijzen vervangen. 2e. Het vooroorlogse productie-apparaat is slechts gedeeltelijk verloren gegaan. Alleen het verloren gegane deel moet thans tegen abnormaal hoge prijzen worden vervangen. 3e. Het gehele vooroorlogse productie-apparaat is gespaard gebleven en behoeft de eerstkomende jaren nog niet te worden vervangen. 4e. Het productie-apparaat is gespaard gebleven, doch thans economisch versleten. Met hoge bijkomende kosten kan het evenwel nog enige jaren worden gebruikt. Deze vier gevallen worden nader toegelicht.

B a IV 6

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde No. 6, Juni 1948

Iets over bonus-aandelen en claims

Adriani, P. J. A. — Prof. Adriani bespreekt in deze artikelen de invloed van de belastingwetgeving op de economische belangen welke uit claims en bonusaandelen voortvloeien.

B a IV 7 *Weekblad voor Privaatrecht Notaris-ambt en Registratie No. 4035, 4036, 4037, 4038, Mei en Juni 1948*

Last in first out

Dekker, W. — Dit systeem van winstberekening wordt wel de Amerikaanse versie van de vervangings-waardetheorie genoemd. De invoering hiervan vergroot de taak van de voorraadadministratie. Het systeem heeft voor de bedrijfsleiding de volgende voordelen: 1e grondige analyse der verkoopresultaten, 2e betere controle op het verloop der voorraden, 3e controle op de inkoopactiviteit, 4e opheffing van het gevaar der prijsverstarring in eigen bedrijf.

B a IV 8 *Het Moderne Bedrijfsleven No. 8, Juli 1948*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Ontwerp van de wet inzake Bedrijfsorganisatie

Red. — In dit artikel vindt men de volledige inhoud van genoemde wet, terwijl de rest van het tijdschrift aan beschouwingen hierover wordt gewijd.

B a VI 1 *De Industrie, No. 14, 15 Juli 1948*

Industrielle Kleinbetriebe und pretiale Betriebslenkung

Schmalenbach, E. — Prof. Schmalenbach nimmt Stellung zu den Fragen Privatwirtschaft — Staatswirtschaft und Grossbetrieb — Kleinbetrieb (Betriebsart und Betriebsgrösse) Die Sorgen um die Erhaltung selbständiger Einzelbetriebe auf lebensfähiger Grundlage und die Gefahren der Vertrustung und Kartellisierung werden hier behandelt.

B a VI 5 *Organisation Industrielle No. 7, Juli 1948*

Vestiging van handels- en industriële bedrijven

Red. — Voor hen, die de vestigingen van handels- of industriële ondernemingen overwegen wordt hier een samenvatting van de bestaande voorschriften gegeven. Dit artikel bevat zowel de bepalingen voor industrie en groothandel, als die voor detailhandel, ambacht en kleine nijverheid.

B a VI 8 *In: Economische Voorlichting No. 172, 27 Juli 1948*

Research

Dijck, W. J. D. van — Schrijver geeft een opsomming van de vormen van research, voorts wordt de organisatie besproken. In Nederland zijn slechts enkele grote bedrijven, welke een research-afdeling hebben. Kleine bedrijven zouden tesamen met andere industrieën in andere bedrijfstakken een dergelijk laboratorium kunnen oprichten.

B a VI 13 *Bedrijfs en Techniek, 10 Juli 1948*

La délégation de pouvoirs

Lengele, R. — Le chef doit se réserver pour défléchir posément et longement, attribuant à cette concentration de l'esprit toute l'importance qui lui est due. L'article contient les sujets suivants: necessite de deleguer: vouloir deleguer: savoir deleguer: les limites de l'efficiency.

B a VI 16 *Organisation Scientifique No. 6—7, Juni—Juli 1948*

Opstellen over budgettering

Ploeg, M. J. van der — Budgetteren is positief n.l. het taakstellend plannen van toekomstige activiteiten en het coördineren van die activiteiten. Iedere functionaris plant in eerste instantie eigen toekomstige activiteit. De budgetten worden later gecoördineerd aan een objectieve controle van de hoogste leiding onderworpen. Het budgetstelsel zorgt ervoor dat de organisatie zich steeds blijft aanpassen.

B a VI 18 *Maandblad voor Bedrijfsadministratie No. 614, Mei 1948*

Employee incentive plan pares payroll expense

NORRIS, W. — By replacing a complete individual bonus plan with a departmental system was so much paper work eliminated that 9 employees working on 1 shift could do the work of 24 people working on 2 shifts. It is a simplified method of computing employee incentive bonuses. A system was devised that gets the greatest efficiency from the Remington Rand machines, at the same time eliminating much of the work that formerly was done manually.

B a VI 13

American Business, Juni 1948

Plezier in kantoorwerk en de invloed daarvan op de efficiency

KÜPPERS, C. — Schr. bespreekt verschillende factoren die van invloed zijn op de arbeidsvreugde, zoals teamgeest, leiding, personeelkeuze, ontvangst van de nieuweling e.d.

B a VI 23

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie No. 7, Juli 1948

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

G. M. Suggestion System Saves Time, Money

BAIRD, D. G. — Started as a wartime measure, the suggestion plan at General Motors has increased in popularity and effectiveness. Almost \$ 4 million have been paid for 101.835 ideas submitted by employees during the last 6 years.

B a VII 3

American Business, Juni 1948

Wijziging van de wet op het arbeidscontract.

RED. — De wetgever van 1907 bedoelde de economisch zwakkere te beschermen. Van sommige bepalingen kan worden afgeweken en wel t.o.v. arbeiders met een dagloon van niet meer dan f 4.—. Deze grens is verlegd tot f 10.—. De bepaling, dat het loon, indien dit f 4.— per dag of minder bedraagt, uiterlijk telkens na een halve maand moet worden uitbetaald, is vervallen verklaard.

B a VII 4

Economische Voorlichting No. 146, 26 Juni 1948

L'emploi fonctionnel des couleurs dans l'industrie

WOLFF-LAMMAERTS, F. — Les couleurs vives localisées sont un moyen d'attirer, de faire réagir vite: elles agissent sur les réflexes. Les couleurs discrètes généralisées sont un moyen d'obtenir des effets lents sur le physique et le moral, sur la santé et sur l'esprit.

B a VII 5

Organisation Scientifique No. 6, 7, Juni, Juli 1948

De bedrijfspsycholoog in het groot-, middelgrote en kleinbedrijf.

RED. — Behandeld wordt: de taak van de personeelchef, de functie van de bedrijfspsycholoog, en de taak van de bedrijfspsycholoog in groot-, middelgroot en kleinbedrijf.

B a VII 5

Economische Voorlichting No. 160, 13 Juli 1948

Pensioenreserves

POL, A. J. — Critiek wordt geleverd op het voorschrift van art. 9, lid 6 betreffende het opnemen van reserves op de beginbalans 1946. De gevolgen hiervan op Reserves voor pensioenen, die door de werknemers niet kunnen worden afgedwongen, dus geen schuld aan derden zijn worden aan de hand van voorbeelden besproken.

B a VII 9

Maandblad voor Belastingrecht No. 9/10, Julij/Aug. 1948

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

II. BOSEXPLOITATIE EN HOUTAANKAP

Erforschung und Verbesserung der Wald-arbeit.

ZEHNDER, J. Die mit der Erforschung von Grundlagen für die Verbesserung der Waldarbeit in der Schweiz betraute Eidgenössische Anstalt für das forstliche Versuchs-

wesen in Zürich hat ein neues Zeitstudienverfahren entwickelt, von dem in diesen zwei Aufsätzen die Rede ist. Es lässt sich vielleicht auch für Studien auf andere Gebieten sinngemäss anwenden. (zwei Abbildungen).

B b II

Organisation Industrielle No. 7, Juli 1948

V. INDUSTRIE

Rationalisierungsaufgaben im schweizerischen Maschinenbau

Bickel, E. — Schr. behandelt die folgende Probleme:

1. Ersatz des Schematischen Pseudoakkordsystems durch besser angepasste Prämienlohnsysteme.
2. Organisatorische und technologische Rationalisierung der Einrichtezeit.
3. Baukastensystem für die Konstruktion.
4. Arbeitsflusssteuerung Bewirtschaftung der Lager und Werkstätten durch qualifizierte Organe oder Dispositionsingenieure der Betriebsleitung.

B b V 3

Organisation Industrielle No. 7, Juli 1948

New Billing System Cuts Time and Errors

Ed. — The Commonwealth Edison Company has changed over to a simplified system of billing Chicago's one million electric users. These customers receive machine-punched cards with stubs for remittance.

B b V 19

American Business, Juni 1948

Efficiency-contrôle in het verkeersbedrijf

Groot, A. M. — De kosten van de transportmiddelen hangen eensdeels van de tijd en anderdeels van het aantal afgelegde kilometers af. De intensiteit van het gebruik der transportmiddelen heeft derhalve een grote invloed op de opbrengstprijs per prestatie-eenheid. Er zijn verschillende factoren, die deze intensiteit beheersen. Een juiste analyse van deze factoren kan als basis voor de controle op de efficiency dienen.

B b VII 1

Verkeer en Vervoer No. 1, Juni 1948

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLENING

Schets van een budgetcontrole voor een onderdeel van railvervoerbedrijven

Adema, J. — Schr. toont aan dat de omvang der vaste kosten in het railvervoerbedrijf een veel grotere plaats inneemt, dan in andere bedrijven. Een budgetteringsstelsel wordt uitgewerkt, dat voldoet aan de eis van een gedetailleerd inzicht in de kosten en dat alle elementen bevat om iedere gewenste kostprijsberekening op te zetten. (schema's)

B b VII 2 en 3

Maandblad voor Bedrijfsadministratie No. 615, Juni 1948